

ISSN 2181-9505
Doi Journal 10.26739/2181-9505

Philosophy and Life

FALSAFA VA HAYOT • ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ

2025 №2 (29)

ISSN 2181-9505

Doi Journal 10.26739/2181-9505

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi

Imom Buxoriy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazi

O'zbekiston falsafa jamiyati

Национальный Университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека

Международный научно-исследовательский центр Имам Бухари

при Кабинете Министров Республики Узбекистан

Философское общество Узбекистана

The National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

Imam Bukhari International Research Center under the Cabinet of Ministers

of the Republic of Uzbekistan

Philosophical Society of Uzbekistan

FALSAFA VA HAYOT

XALQARO JURNAL

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ

PHILOSOPHY AND LIFE

INTERNATIONAL JOURNAL

2025 №2 (29)

Jurnal bir yilda 4 marta nashr qilinadi.

Журнал выходит 4 раза в год.

The journal is published 4 times in a year.

Toshkent

“Falsafa va hayot” xalqaro jurnal
“Философия и жизнь” международный журнал
“Philosophy and Life” International journal

<p>Tahrir kengashi Abdildina, R.J. - Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor Mamedzade, I.R. - Azarbayjon FA Falsafa va sotsiologiya instituti direktori, f.f.d., professor Skarantino, L.M. - Jahon falsafa jamiyatlari federatsiyasi prezidenti, DSc, professor, (Italiya) Smirnov, A.V. - Rossiya FA akademigi, Rossiya FA “Falsafa” instituti direktori, Rossiya FA prezidenti, f.f.d., professor (Rossiya) Seytaxmedova N.L. - Qozog'iston FA muxbir a'zosi, f.f.d., professor Tsuy Veyxan - Xitoy ijtimoiy fanlar Akademiyasi vitse-prezidenti, DSc, professor, (Xitoy) Chumakov, A.N. - Rossiya FA Falsafa institute professori, f.f.d., (Rossiya)</p> <p>Muassislar: Mirzo Ulugbek nomidagi Uzbekiston Milliy universiteti O'z.RV M huzuridagi Imom Buxoriy xalqaro ilmiy - tadqiqot markazi O'zbekiston falsafa jamiyati Expert lawyers МЧЖ Elc.uz</p> <p style="text-align: center;">Ro'yxatga olinganligi haqidagi 1175 sonli guvohnoma O'zbekiston matbuot va axborot agentligi tomonidan 20.02.2018 yilda berilgan.</p>	<p>Bosh muharrir: Shermuhamedova, N.A. - f.f.d., professor (O'zbekiston) Bosh muharrir o'rinbosari: Aslanova R. - f.f.d., professor (Azarbayjon) Mas'ul muharrir: Muhamedova Z.M. – f.f.d., prof. (O'zbekiston) Tahrir hay'ati: Allahyarova, T., - f.f.d., professor (Azarbayjon) Andirjanova, G.A., - s.f.d., professor (Qozog'iston) Abasov, A.S. - f.f.d., professor (Azarbayjon) Buzarinejad, Y. - PhD, dotsent, Tehron universiteti Alborz fakulteti dekani; (Eron) B.K. Santosh Kukreja, - DS professor (Hindiston) Bilalov, M.I., - f.f.d., professor (Rossiya) Gabitolov, T.X., - f.f.d., professor (Qozog'iston) Kerimov E. - f.f.d., professor (Azarbayjon) Gezalov, A.A., - f.f.n., professor (Rossiya) Olatunji Feliks – PhD, dotsent (Nigeriya) Pardayev S.P. – falsafa doctori PhD, (O'zbekiston) Tulenova G. J - f.f.d., professor (O'zbekiston) Tesdelen, Vefa, - f.f.d., professor (Turkiya) To'rayev, B.O., - f.f.d., professor (O'zbekiston) Tyukmaeva A.M. – falsafa doctori PhD (O'zbekiston) Kurmangalieva, G. K., - f.f.d., professor (Qozog'iston) Qurbonova L.A. – DSc, dotsent (O'zbekiston) Xudoydodzoda F.B., - f.f.d., professor (Tojikiston) Hakimov N. H. – f.f.d., professor (O'zbekiston) Xudoyberganov R. – DSc, dotsent (O'zbekiston) Mahmadizoda N. – f.f.d., professor (Tojikiston) Naushabaeva, A. Hakimoglu - PhD filos., professor (Turkiya) Paxruddinov, Sh.I.- s.f.d., professor (O'zbekiston) Sergeev, M.Y., - professor (AQSH) Sagikizi A.- f.f.d., professor (Qozog'iston) Urmanbetova, J.K., - f.f.d., professor (Qirg'iziston) Chjan Baychun, - f.f.d., professor (Xitoy) Shadmonov, Q., - f.f.d., professor (O'zbekiston) Sharipova E.K. – f.f.d., professor (Qirg'iziston) Ilmiy kotib: Xidirov, M.T. – falsafa doctori PhD, dotsent (O'zbekiston) Musahhihlar: Qodirov J. (O'zbekiston) Po'latov A. (O'zbekiston)</p>
---	--

“Falsafa va hayot” xalqaro jurnal
“Философия и жизнь” международный журнал
“Philosophy and Life” international journal

<p>Редакционный совет: Абдильдина, Р. Ж. – академик НАН Казахстана, д.ф.н., профессор Мамедзаде, И. Р. – д.ф.н., профессор, директор института “Философии и социологии” АН Азербайджана Скарантино, Л. М. – президент всемирной федерации философских обществ д.ф.н., профессор (Италия) Смирнов, А. В. – академик АН России, директор института Философии АН России, президент РФО, д.ф.н., профессор (Россия) Сейтахмедова Н.Л. – член академик АН Казахстана, д.ф.н., профессор Турсунов, А. – академик АН Таджикистана, д.ф.н., профессор Цуй Вэйхан – Вице-президент Института философии КАОН, д.ф.н., профессор (Китай) Чумаков, А. Н. – проф. РАН, д.ф.н., (Россия)</p> <p>Учредители: Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека Международный научно-исследовательский Центр Имам Бухари при Кабинете Министров Республики Узбекистан Философское общество Узбекистана ООО «Expert lawyers» Elc.uz</p> <p>Регистрационное свидетельство №1175 выдано 27.02.2018 агентством по печати и информации Узбекистана</p>	<p>Главный редактор: Шермухамедова, Н.А. – д.ф.н., профессор (Узбекистан) Заместитель редактора: Асланова Р. – д.ф.н., профессор (Азербайджан) Ответственный редактор: Мухамедова, З.М. – д.ф.н., профессор (Узбекистан) Редакционная коллегия: Аллахярова, Т. – д.ф.н., профессор (Азербайджан) Андиржанова, Г.А. – д.п.н., профессор (Казахстан) Абасов, А. – д.ф.н., профессор (Азербайджан) Бузаринаяд, Я. – доктор философии PhD, доцент (Иран) В.К.Сантош Кукреджа – доктор филос PhD, профессор (Индия) Билалов, М.И. – д.ф.н., профессор (Россия) Габитов, Т.Х. – д.ф.н., профессор (Казахстан) Керимов А. – д.ф.н., проф. (Азербайджан) Гезалов, А.А. - к.ф.н., профессор (Россия) Олатунджи Ф. – доктор философии PhD доцент (Нигерия) Пардаев С.П. – доктор философии PhD (Узбекистан) Туленова Г.Ж. – д.ф.н., профессор (Узбекистан) Тешделен В. - д.ф.н., профессор (Турция) Тураев, Б.О. – д.ф.н., профессор (Узбекистан) Тюкмаева А.М. – доктор философии PhD (Узбекистан) Курмангалиева, Г.К. – д.ф.н., профессор (Казахстан) Курбанова Л.А. – д.ф.н., профессор (Узбекистан) Худойдодзода Ф.Б. – DSc, профессор (Таджикистан) Хакимов Н.Х. – д.ф.н., профессор (Узбекистан) Худойбергганов Р.Х. – DSc, доцент (Узбекистан) Махмадизода Н. – DSc, профессор (Таджикистан) Пахруддинов, Ш.И. – д.п.н., профессор (Узбекистан) Сергеев, М.Ю. – PhD, профессор (США) Сагикизи А. – д.ф.н., профессор (Казахстан) Урманбетова, Ж.К. – д.ф.н., профессор (Киргизистан) Чжан Байчун – д.ф.н., профессор (Китай) Шарипова Э.К. – д.ф.н. профессор (Киргизистан) Ученый секретарь: Хидиров, М.Т – доктор философии PhD (Узбекистан) Корректоры: Кодиров Ж. – (Узбекистан) Пулатов А. – (Узбекистан)</p>
---	---

“Falsafa va hayot” xalqaro jurnal
“Философия и жизнь” международный журнал
“Philosophy and Life” international journal

<p>Editorial Council: Abdildina, R.J. – academician AS of Kazakhstan, doctor of philosophical sciences, professor Mamedzade, I.R. – director of Institute “Philosophy and sociology” AS of Azerbaijan doctor of philosophical sciences, professor Scarantino, L.M. – president of International Federation of Philosophical societies, professor of philosophy and politics of culture, (Italy) Smirnov, A.V. – Academician of the Academy of Sciences of Russia, director of the Institute of Philosophy of the Academy of Sciences of Russia, President RFS, doctor of philosophical sciences, professor (Rossiya) Seytahmetova N.L. – Academician of the Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, doctor of philosophical sciences, professor Tsui Weihan - vice-President of the Institute of Philosophy CAAS, doctor of philosophical Sciences, professor (China) Chumakov, A.N. – professor RAN doctor of philosophical sciences (Russia)</p> <p>Founders:</p> <p>National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek Imam Bukhari International Research Center under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan Philosophical Society of Uzbekistan Expert lawyers LLC Elc.uz</p> <p>The registration certificate № 1175 was issued on February 27, 2018 by the Uzbek Agency for Press and Information</p>	<p>Editor-in-Chief Shermukhamedova, N.A. – doctor of philosophical sciences, professor (Uzbekistan) Deputy Editor: Aslanova R. doctor of philosophical sciences, professor (Azerbaijan) Managing editor: Mukhamedova, Z.M. – doctor of philosophical sciences, professor (Uzbekistan) Editorial team: Allahyarova, T. – doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan) Andirjanova, G.A. – doctor of Philosophical Sciences, Professor (Kazakhstan) Abasov, A.S. - doctor of Philosophical Sciences, Professor (Azerbaijan) Bouzarinejad Y. – PhD, associate professor (Iran) B.K., Santosh Kukredja – PhD., professor (India) Bilalov, M.I. – doctor of philosophical sciences, professor (Russiya) Gabito, T.H. – doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan) Kerimov E. – doctor of philosophical sciences, professor (Azerbaijan) Gezalov, A.A. – doctor of philosophical sciences, associate Professor (Russia) Olatunji F. – doctor of philosophical sciences PhD, associate Professor (Nigeria) Pardayev S.P. – doctor of Philosophical sciences (Узбекистан) Tulenova G. J. – doctor of philosophical Sciences, professor (Uzbekistan) Tesdelen Vefa – doctor of philosophical Sciences, professor (Turkey) Turaev, B.O. – doctor of Philosophical sciences, Professor (Uzbekistan) Tyukmaeva A.M. – doctor of Philosophical sciences (Узбекистан) Kurmangaliyeva, G.K. – doctor of Philosophical Sciences, professor (Kazakhstan) Kurbanova L.A. – doctor of philosophical sciences, professor (Uzbekistan) Khudoydodzoda F.B. – doctor of Philosophical Sciences DSc, professor (Tajikistan) Hakimov N.H. – doctor of Philosophical Sciences, Professor (Uzbekistan) Khudoyberganov R. – doctor of Philosophical Sciences DSc, associate Professor (Uzbekistan) Mahmadizoda N. – doctor of Philosophical Sciences DSc, associate Professor (Tajikistan) Pakhrudinov, Sh.I. – doctor of political sciences, professor (Uzbekistan) Sergeev, M.Yu. – PhD philos., professor (USA) Sagikizi A. – doctor of Philosophical sciences, professor (Kazakhstan) Urmanbetova, J.K. – doctor of philosophical Sciences, Professor (Kyrgyzstan) Zhang Baichun – doctor of philosophical sciences, professor (China) Shadmanov, Q. – doctor of philosophical sciences, professor (Uzbekistan) Sharipova E.K. – doctor of philosophical sciences, professor (Uzbekistan) - doctor of Philosophical sciences, professor, professor (Belarus) Scientific Secretary: Khidirov, M.T. (Uzbekistan) Correctors: Kodirov J. (Uzbekistan) Pulatov A. (Uzbekistan)</p>
--	--

MUNDARIJA

SIYOSAT VA JAMIYAT FALSAFASI

Anifowose, Oluwaseun Adeola, Towolawi, Samson Anuoluwapo
**NIGERIYA JAMIYATIDA PORNOGRAFIYA AXLOQIY MUAMMOLARINING
FALSAFIY TAHLILI.....9-23**

Shermuxamedova Niginaxon Arslonovna
**RAQAMLI MADANIYAT FENOMENI SIFATIDA KLIPLI TAFAKKURNING
FALSAFIY-KOGNITIV TAHLILI VA IJTIMOYIY OQIBATLARI.....24-34**

TA'LIM VA FAN FALSAFASI

Tyukmayeva Aida Maratovna
**POSTSTRUKTURALISTIK DISKURSDA SEMIOTIKANING KONSEPTUAL
ASOSLARI.....35-42**

Pardayev Sul-tonmurod
**POSTNOKLASSIK FANNING MOHIYATI VA UNING SHAKLLANISH
BOSQICHLARI.....43-57**

FALSAFA TARIXI VA TARIX FALSAFASI

Karimov Ilhom Jumayevich
**RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA IJTIMOYIY MUNOSABATLAR
DINAMIKASINING IJTIMOYIY-FALSAFIY JIHLATLARI.....58-65**

Mahkamov Ulug'bek Abdugapporovich
**DIALOG VA ILMIY IJODIY FAOLIYATNING ONTOLOGIK,
EPISTEMOLOGIK VA METODOLOGIK JIHLATLARI.....66-75**

DUNYO MADANIYATI VA DINIY AN'ANALAR

Muxamedova Zamira Muhamedjanovna
**MAHALLIY AN'ANADAN GLOBAL AXLOQQA TOMON RIVOJLANISHDA
ISLOM BIOETIKASINING TRANSFORMATSIYASI.....76-92**

Shakenov Dias Pavlovich
**EKOLOGIK ONGNI SHAKLLANTIRISHDA DINIY AN'ANALARNING
QADRIYATLI AHAMIYATINI IJTIMOYIY-FALSAFIY TAHLILI.....93-104**

Narziyev Farxod Qurbon o'g'li
**OILA INSTITUTI MIKROSOTSIOLOGIK O'LCHAMLARINING TARBIYA,
MUNOSABAT VA QADRIYATLAR TIZIMIDAGI ROLI.....105-114**

Nishonova Ozoda Djalolitdinovna
**O'ZBEK XALQI ETNIK MADANIYATI: ILMIY-NAZARIY KONSEPSIYALAR
VA ULARNING TAHLILI.....115-127**

СОДЕРЖАНИЕ

ФИЛОСОФИЯ ПОЛИТИКИ И ОБЩЕСТВА

Anifowose, Oluwaseun Adeola; Towolawi, Samson Anuoluwaro

ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ЭТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ ПОРОНОГРАФИИ В ОБЩЕСТВЕ НИГЕРИИ.....9-23

Шермухамедова Нигинахон Арслоновна

ФИЛОСОФСКО-КОГНИТИВНЫЙ АНАЛИЗ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ КЛИПОВОГО МЫШЛЕНИЯ КАК ФЕНОМЕН ЦИФРОВОЙ КУЛЬТУРЫ.....24-34

ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

Тюкмаева Аида Маратовна

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ СЕМИОТИКИ В ПОСТСТРУКТУРАЛИСТСКОМ ДИСКУРСЕ.....35-42

Пардаев Султонмурод

СУЩНОСТЬ ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКОЙ НАУКИ И ЭТАПЫ ЕЁ ФОРМИРОВАНИЯ.....43-57

ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ И ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ

Каримов Илхом Джумаевич

СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ДИНАМИКА ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ.....58-65

Махкамов Улугбек Абдугаппорович

ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ, ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДИАЛОГА И НАУЧНОЙ-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....66-75

МИРОВАЯ КУЛЬТУРА И РЕЛИГИОЗНЫЕ ТРАДИЦИИ

Мухамедова Замира

ТРАНСФОРМАЦИЯ ИСЛАМСКОЙ БИОЭТИКИ В РАЗВИТИИ ОТ МЕСТНОЙ ТРАДИЦИИ К ГЛОБАЛЬНОЙ ЭТИКЕ.....76-92

Шакенов Диас Павлович

СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ЦЕННОСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ РЕЛИГИОЗНЫХ ТРАДИЦИЙ В ФОРМИРОВАНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ.....93-104

Нарзиев Фарход Курбон оглы

РОЛЬ МИКРОСОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИЗМЕРЕНИЯ ИНСТИТУТА СЕМЬИ В СИСТЕМЕ ВОСПИТАНИЯ, ОТНОШЕНИЙ И ЦЕННОСТЕЙ.....105-114

Нишанова Озода Джалолитдиновна

ЭТНИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА УЗБЕКСКОГО НАРОДА: НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ И ИХ АНАЛИЗ.....115-127

CONTENTS

PHILOSOPHY OF POLITICS AND SOCIETY

Anifowose, Oluwaseun Adeola; Towolawi, Samson Anuoluwapo
THE ETHICAL COMPLEXITIES OF PORNOGRAPHY IN NIGERIAN SOCIETY: A PHILOSOPHICAL ANALYSIS.....9-23

Shermukhamedova Niginakhon Arslonovna
PHILOSOPHICAL-COGNITIVE ANALYSIS AND SOCIAL CONSEQUENCES OF CLIP THINKING AS A PHENOMENON OF DIGITAL CULTURE.....24-34

PHILOSOPHY OF EDUCATION AND SCIENCE

Tyukmaeva Aida Maratovna
CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF SEMIOTICS IN POSTSTRUCTURALIST DISCOURSE.....35-42

Pardayev Sul-tonmurod
THE ESSENCE OF POST-NONCLASSICAL SCIENCE AND THE STAGES OF ITS FORMATION.....43-57

HISTORY OF PHILOSOPHY AND PHILOSOPHY OF HISTORY

Karimov Ilhom Jumayevich
SOCIO-PHILOSOPHICAL ASPECTS OF DIGITAL TECHNOLOGIES AND THE DYNAMICS OF SOCIAL RELATIONS.....58-65

Maxkamov Ulug‘bek Abdugapporovich
ONTOLOGICAL, EPISTEMOLOGICAL, AND METHODOLOGICAL DIMENSIONS OF DIALOGUE AND SCIENTIFIC CREATIVE ACTIVITY..66-75

WORLD CULTURE AND RELIGIOUS TRADITIONS

Muxamedova Zamira
THE TRANSFORMATION OF ISLAMIC BIOETHICS IN ITS DEVELOPMENT FROM A LOCAL TRADITION TO A GLOBAL ETHICS.....76-92

Shakenov Dias Pavlovich
A SOCIO-PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF THE VALUE SIGNIFICANCE OF RELIGIOUS TRADITIONS IN THE FORMATION OF ECOLOGICAL CONSCIOUSNESS.....93-104

Narziev Farxod Qurbon o‘g‘li
THE ROLE OF THE MICROSOCIOLOGICAL DIMENSION OF THE FAMILY INSTITUTION IN THE SYSTEM OF UPBRINGING, RELATIONSHIPS, AND VALUES.....105-114

Nishonova Ozoda Djalolitdinovna
ETHNIC CULTURE OF THE UZBEK PEOPLE: SCIENTIFIC AND THEORETICAL CONCEPTS AND THEIR ANALYSIS.....115-127

Narziyev Farxod Qurbon o'g'li

mustaqil tadqiqotchi

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti

Toshkent, O'zbekiston

E-mail: ulke 01659@ mail.ru

OILA INSTITUTINING MIKROSOTSIOLOGIK O'LCHAMINING TARBIYA, MUNOSABAT VA QADRIYATLAR TIZIMIDAGI ROLI

Annotatsiya. Maqolada oilaning jamiyat tizimidagi o'rni va uning mikrojamiyat sifatidagi falsafiy-metodologik mohiyati tahlil qilingan. Muallif oilani faqat biologik yoki huquqiy birlik sifatida emas, balki ijtimoiy va ma'naviy munosabatlarning miniatyura modeli sifatida ko'radi. Tadqiqotda oiladagi ichki ijtimoiy munosabatlar, shaxslararo muloqot, ijtimoiy integratsiya va avlodlar aloqasining axloqiy-ma'naviy asoslari ochib berilgan. Shu bilan birga, muallif an'anaviylik va zamonaviylik uyg'unligini oilaning barqaror rivojlanishi uchun asosiy falsafiy tamoyil sifatida asoslab beradi. Zamonaviy axborot muhiti, iqtisodiy o'zgarishlar va migratsiya jarayonlarining oila tizimiga ta'siri tahlil etilgan. Oilaning dinamik tabiati uning ijtimoiy barqarorlik va inson kamolotidagi rolini belgilaydi, degan xulosa ilgari surilgan. Bo'limning ilmiy yangiligi shundaki, u oila fenomenini sotsiologik emas, balki falsafiy-metodologik model sifatida talqin qiladi; oilaning institutsional, axloqiy va ma'naviy funksiyalari yaxlit tizim sifatida tadqiq etilgan.

Kalit so'zlar: oila, mikrojamiyat, ijtimoiy integratsiya, avlodlar munosabati, an'anaviylik, zamonaviylik, ma'naviyat, falsafiy tahlil.

KIRISH

Jamiyat, o'zining tuzilishi, infratuzilmalari va funksional xususiyatlariga ko'ra, rang-barang institutlarni, goho ziddiyatli munosabatlarni o'z ichiga oladi. Bundan uning mikro nusxasi bo'lgan oila instituti ham mustasno emas. Ilmiy tadqiqotlarda oilaning mikrojamiyat ekani ta'kidlanadi, unda rang-barang munosabatlar kechishi uqtiriladi. Biroq ularda bu rang-barang munosabatlar nimalardan iboratligi ochib berilavermaydi. Natijada oilaning mikrojamiyat ekani siyqa va asossiz ta'kid, shunchaki so'z o'yiniga aylanadi. Har qanday jiddiy, ilmiy tadqiqot obyektining musbat va manfiy tomonlarini, u duch kelayotgan muammolarni, ularni yechish texnologiyasini, usul va mexanizmlarini ko'rsatib berishi darkor. Tadqiqot obyektini belgilash hali mavjud muammoning yechimini ham topilganini anglatmaydi, obyektning "real holatdan ideal holatga yetish

yo'llarini ko'rsatib berish zarur" [Alimasov V., Mamadaliyev Sh., 2016, b-4-5]. Olimlarning fikricha, "ilm-fanda tarixan ikki yondashuv shakllangan: aloqagenetik va ideogenetik. Aloqagenetik yondashuvda muammo, mavzu insonning xatti-harakatlari, xulq atvori orqali talqin qilinadi. Har bir muammo, mavzu insonning xatti-harakatlariga, xulq atvoriga gumanistik mohiyatbaxsh etishga qaratiladi. Bu aslida gumanistik antropologik yondashuvdir. Ideogenetik yondashuv deganda, insonga ta'sir etuvchi, uning dunyoqarashi va ma'naviy olamini shakllantiruvchi g'oyaviy ruhiy omillar nazarda tutiladi. Ilm-fan, tadqiqoti deogenetik yondashuv mahsulidir. Ularda mudom ma'lum bir g'oya, konsepsiya ilgari suriladi. Ushbu g'oya, konsepsiya o'quvchilarga, auditoriyaga ta'sir qiladi, ularda ilmiy dunyoqarashni, ob'yekt (predmetning real va ideal holati) haqidagi tasavvurlarni shakllantiradi" [Alimasov V., Mamadaliyev Sh., 2016, b-4-5]. Demak, har qanday ilmiy tadqiqot obyektining real holatini o'rganib, uni ideal holatga yetkazish muammolarini hal etishi kerak. Agar biz oilaning mikrojamiyat sifatida o'rganmoqchi bo'lsak, uning nafaqat intravertiv, shuningdek, ekstravertiv aloqalarini ham o'rganishimiz zarur bo'ladi. Aks holda biz ham, yuqorida aytilganidek, oilaning mikrojamiyat ekanini quruq qayd etishga majbur bo'lamiz. Oilaning ideal holati esa uning jamiyat bilan tashqi, ekstravertiv aloqalarida, ushbu aloqalarning oila a'zolariga ijobiy, intensiv ta'sirida, ularda ijtimoiy taraqqiyot talablariga muvofiq keladigan kreativ fazilatlarini shakllantirganidadir.

MATERIALLAR VA METODLAR

Ilmiy tadqiqot ishini tayyorlash yoritish jarayonida va uning metodologik asosi hamda konsepsiyasini ishlab chiqishda zamonaviy tarixiy tadqiqot usullari asos qilib olindi. Shuningdek, qiyosiy-solishtirma hamda mazmuniy tahlil usullaridan hamda analiz, sintez, kompleks va tizimli-funksional yondashuvlardan, kontent analiz, retrospektiv tahlil, dialektik, sinergetik, qiyosiy tahlil kabi ilmiy bilish usullaridan foydalanilgan.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Oilaning mikrojamiyat ekani nimalarda namoyon bo'ladi? Uning tashqi, ekstravertiv aloqalari nimalar bilan o'lchanadi? Bu aloqalarda avlodlararo munosabatlar qanday o'rin tutadi? An'anaviylik va zamonaviylikning ta'sirlari nimalarda aks etadi?

Mavjud ilmiy nazariy konsepsiyalarni va adabiyotlarni o'rganish oilaning mikrojamiyat ekaniga oid belgilarini quyidagilar orqali tadqiq etish imkonini beradi:

- oila subyektlari;
- oila a'zolari;
- oila demografiyasi;
- oilaviy huquq;
- oila iqtisodiyoti;
- oila mavqei;
- oila dinamikasi;
- avlodlararo munosabatlar.

Mazkur yo‘nalishlarni jamiyatda hukmron ijtimoiy munosabatlar, masalan, ijtimoiy demografik, siyosiy, iqtisodiy va ma‘naviy madaniy yo‘nalishlarda ham tadqiq etish mumkin. Ammo bu yo‘nalishlar adabiyotlarda yetarlicha qo‘llanilgan va ochib berilgan. Bizning fikrimizcha, ularni takrorlash mavzuga tautologik yondashishni keltirib chiqaradi va muammoni yetarli ochib berishga xalaqit beradi. Oila subyektlari deganda biz rasmiy nikoh asosida turmush qurgan er-xotinni nazarda tutamiz. Er-xotin oilaning yadrosi hisoblanadi. Ularning mavjudligi oila institutiga yaxlitlik, tashkil etilganlik va jinslar o‘rtasidagi aloqalarga yo‘naltirilganlik, maqsad beradi. Agar sub‘ektlardan biri bo‘lmasa, oila instituti shakllanmagan yoki yuzaga kelmagan, barbod bo‘lgan bo‘ladi. Subyektlarning ahilligi, birligi va oilaviy hayotga oid tashvishlar, vazifalar va ularning bajarilishi uchun mas‘ulligi oilani institutsional tashkil etilganini anglatadi. Rasmiy institutsional tashkil etilmagan oilada sub‘yektlar mas‘ullikni his qilmaydi, hatto ular oila uchun zarur moddiy ne‘matlarni, oziq ovqatni hozirlaganlarida ham bir birlariga ma‘naviy ruhiy bog‘langanlikni his qilmaydilar, chekkadan o‘ziga hamroh, jazman, intim aloqalar uchun obyektlar izlashni oshkora namoyish etaveradilar. Ma‘naviy ruhiy, ijtimoiy huquqiy bog‘liqlik, birlik jinslarni oila subyektlariga aylantiradi.

Falsafada “subyekt” deganda ongli xatti-harakatlarga qodir shaxs, kishilar guruhi yoki jamiyat nazarda tutiladi. “Subyekt, avvalo individdir, deb yozishadi “Bilish falsafasi” kitobining mualliflari. Aynan u ong, sezgi, idrok, tuyg‘u, obrazlar orqali aks ettirish, eng umumiy abstraksiyalar sohibi, amaliyot jarayonida real, o‘zgaruvchan moddiy kuch bo‘lib harakatlanadi. Biroq, subyekt faqat individual emas, balki u kollektiv, sotsial guruh, sinf, umuman jamiyat hamdir. Jamiyat universal subyekt hisoblanadi, chunki unda boshqa barcha darajadagi subyektlar, avlodlarning hayoti jamlangan, jamiyatdan tashqarida hech qanday bilish yo‘q va bo‘lishi ham mumkin emas. Ayni paytda, jamiyat sub‘ekt sifatida o‘zining bilish imkoniyatlarini individual subyektlarning bilish faoliyati orqali amalga oshiradi” [Shermuxamedova N, 2005. 104-105 b.]. Oilaning mikrojamiyatligi uni “universal subyekt” ning tarkibiy qismiga, unga xizmat qiladigan, undagi normalarni, avlodlararo aloqalarni, an‘analarni qabul qiladigan institutga aylantiradi. O‘z navbatida “universal subyekt”ning mavjudligi, an‘analarining barqarorligi ham oila institutining mavjudligiga, barqarorligiga bog‘liqdir. Odatda jamiyatdagi tasavvurlar va an‘analar, yutuqlar va ziddiyatlar mikro darajada oilada ham aks etadi, deb tushunishadi. Bunda ma‘lum bir haqiqat bor. Oila subyektlarining nafaqat o‘zaro, shuningdek, “universal subyekt” ga, uning muammolari va sohalariga munosabatlari ham ularning ijtimoiy fikriga va borlig‘iga ta’sir etmay qolmaydi. Agar jamiyat yaratishni, barpo etishni, intellektual boy avlodni shakllantirishni o‘ziga ideal maqsad qilib qo‘ygan bo‘lsa, oila undan tashqarida qololmaydi. Oila subyektlari o‘zining kuchi va aqlu idrokini ushbu maqsadni ro‘yobga chiqarishga qaratibgina “universal subyekt” bilan ijodiy hamkorlik qilishi, uning qo‘llab-quvvatlashiga tayanishi mumkin. Ha, ba’zi oilalarda, ba’zi subyektlar jamiyatdagi an‘analarga, normalarga qarshi chiqishi yoki ularni nigilistcha rad etishi mumkin. Biroq ular hech qachon ko‘pchilikni, xalq ommasini tashkil etmaydi.

Shuni esda tutish kerakki, oila subyektlari yoki oilaviy munosabatlar subyektlari oilaviy hayotni, undagi muhitni, ma'naviy axloqiy normalarni yaratuvchi shaxslardir. Ushbu yaratuvchanligi tufayli ular sub'ektlardir.

Oila a'zolari oila subyektlaridan farq qiladi. Oila a'zolari oila subyektlarini o'z ichiga olsa-da, ular er-xotin munosabatlariga aralashmasliklari mumkin. Demak, oiladagi avlodlararo munosabatlar faqat oila a'zolari davrasida, mavjudligida yuzaga keladi.

Oila a'zolarini tasavvur qilish uchun oilani klassifikatsiyalashga to'g'ri keladi. Mavjud empirik materiallar va ilmiy adabiyotlarni o'rganish zamonaviy oilalarni quyidagicha klassifikatsiyalash imkonini beradi:

- er-xotin (yakka oila);
- er-xotin va ularning farzandlari (to'liq oila);
- er-xotin va ularning ota-onalari (juft oila);
- er-xotin va ularning ota-onalari hamda farzandlari (o'rta oila);
- er-xotin va ularning ota-onalari hamda bobo-momolari (navbatdagi o'rta oila);
- er-xotin va ularning ota-onalari, bobo-momolari hamda farzandlari (katta oila).

Yakka oila faqat er-xotindan iborat bo'ladi. Teng huquqli ikki jins, oilaviy munosabatlarning sub'ektlari sifatida, bir-biri oldida mas'uldir. Birgalikda xo'jalik yuritish, topgan narsalaridan birgalikda foydalanish, bir-biriga meros qoldirish kabilar ularni oila bo'lib yashashini ta'minlaydi. Bunday yakka oilalar asosan katta shaharlarda, urbanizatsiyalashgan joylarda uchraydi. Ular avlodlararo munosabatlarni shakllantirishda qatnashmaydilar.

Er-xotin va farzandlardan tashkil topgan oilalarning to'liqligi kamida ikki farzand bo'lishini taqozo etadi. Ya'ni er-xotin o'zlarining haqiqiy merosxo'rlariga, ijtimoiy demografik nuqtai nazardan o'zlarining o'rnini to'ldiradigan va hayotini davom ettiradigan vorislariga ega bo'lishlari kerak. Agar oilada bir farzand bo'lsa, uni yarim to'liq oila deb atash mumkin. To'la to'liq oila uchun kamida ikki farzand zarur. Avlodlararo munosabatlar mana shunday, turli, ikki yoki uch avlodli oilalardagina uchraydi.

Juft oilalardagi munosabatlarning sub'ektlari er-xotin va ularning ota-onalaridir. Bunday oilalarda ikki, juft er-xotin yoki oila munosabatlariga mustaqil kirishadi. Ular ijtimoiy, huquqiy va tashkiliy nuqtai nazardan mustaqil bo'lsalar-da, xo'jalik yuritish, ma'naviy axloqiy nuqtai nazardan bir birlariga bog'liqdir. Aynan ushbu bog'liqlik avlodlararo munosabatlarga zamin yaratadi.

O'rta oilaga er-xotin, ularning ota-onalari va farzandlari yoki er xotin, ularning ota-onalari va bobo-momolari kiradi. Bunday oilalarda uch avlod munosabatlarning sub'ektlariga aylanadilar. Bizning respublikamiz, ayniqsa viloyat va qishloq joylari uchun shunday o'rta oila keng tarqalgan, odatiy holdir. Biroq tug'ilish kam, demografik o'sish kuzatilmaydigan hududlar va davlatlarda ular katta yoki yirik oilalar hisoblanishi mumkin. Demak, oilalarni klassifikatsiyalashtirishda hudud va xalqning demografik o'ziga xosliklaridan kelib chiqish lozim.

To'rt avloddan iborat yirik oilalar kam, ular ham asosan qishloq va ovul joylarida uchraydi.

Oila demografiyasi borasidagi ilmiy izlanishlarni kuzatish ko'rsatadiki, ushbu masala dunyoning turli davlatlarida, qit'alarida turlicha hal etiladi. Masalan, AQSh va Yevropa davlatlarida keng tarqalgan yakka oila aholi o'sishini, tug'ilishni keskin muammoga aylantirmoqda. G'arb tadqiqotchisi P.Byukenenning e'tiroficha 2050 yillarga borib ba'zi Yevropa davlatlarida migrantlar asosiy aholi soni bilan tenglashib qoladi, bu esa o'sha joylardagi xalqlar, ularning etnomadaniyatiga ta'sir etmay qolmaydi [Byukenen P, 2002, s-246].

2025 yilning 1 iyul holatiga O'zbekiston Respublikasining doimiy aholisi soni 37 859,7 ming kishini tashkil etib, 2024 yilning mos davriga nisbatan 2,0 foizga ko'paygan. 2025 yil yanvar-iyun oylarida tug'ilganlar soni 405,5 ming nafarni, vafot etganlar 84,1 ming nafarni tashkil etib, tabiiy o'sish 321,4 ming kishiga teng bo'ldi. Mamlakatimizga xorijiy davlatlardan ko'chib kelganlar soni 673 kishini va mamlakatdan xorijga ko'chib ketganlar soni 5 551 kishini, qayd etilgan nikohlar 95,3 mingtani, nikohdan ajralishlar 23,3 mingtani tashkil etgan [O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotnomasi. 22.07.2025 y].

Oila demografiyasi faqat oila ishi emas, u davlat va ijtimoiy taraqqiyot, millat yuksalishi masalasidir. Insonning o'z hayotidan mamnun bo'lib yashashi, ijtimoiy borliqni yanada takomil ko'rishga intilishi, qilgan mehnatining va ketgan umrining hosilasi nimaligini bilishi uchun unga o'z qonidan bo'lgan, o'ziga ruhan, ma'nan yaqin kishilar kerak. Ularni oila yetkazadi, shakllantiradi. Hayoti ma'nosini, umri mazmunini faqat badiiy boyliklar yaratishga ayrim kishilargina qodir, xalqning, millatning qolgan 99,999 % ularni farzandlarida, merosxo'rlarida ko'radi. Shunday ekan oila demografiyasi, shubhasiz, ushbu azaliy qadriyat nuqtayi nazaridan tashkil etilishi, boshqarilishi kerak.

Mamlakatimizda 2025 yilning yanvar-iyun oylarida qayd etilgan tirik tug'ilganlar soni 405,5 ming kishini, har ming aholiga nisbatan tug'ilish koeffitsienti 21,7 promilleni tashkil etdi. Tug'ilganlar soni joriy yilning yanvar-iyun oylarida 2024 yilning mos davriga nisbatan 14,4 ming nafarga kamaygan. Vafot etganlar soni 84,1 ming kishini, har ming aholiga nisbatan o'lim koeffitsienti 4,5 promilleni tashkil etdi. Vafot etganlar soni joriy yilning yanvar-iyun oylarida 2024 yilning mos davriga nisbatan 2,7 ming nafarga ko'paygan. Tug'ilganlar va vafot etganlar soni, ming kishi Respublikada tirik tug'ilganlar soni 405,5 ming kishini, shundan o'g'il bolalar soni 209,6 ming kishini (jami tug'ilganlar soniga nisbatan 51,7%), qiz bolalar soni 195,9 ming kishini (48,3%) va shahar joylarida 197,8 ming kishini (48,8%), qishloq joylarida 207,7 ming kishini (51,2%) tashkil etdi. Respublikada vafot etganlar soni 84,1 ming kishini, shundan erkaklar 46,2 ming kishini (jami vafot etganlar soniga nisbatan 54,9%), ayollar 37,9 ming kishini (45,1%) va shahar joylarida 45,6 ming kishini (54,2%), qishloq joylarida 38,5 ming kishini (45,8%) tashkil qildi [O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotnomasi. 22.07.2025 y].

Oilaning mikrojamiyat ekani uning jamiyat amal qiladigan huquqiy me'yorlarga, sotsial normalarga va talablarga rioya etganida namoyon bo'ladi. Oila

huquqlari orqali jamiyatga bog‘lanadi, o‘zining ichki hayoti va tashqi aloqalarini mazkur qadriyatlar orqali olib boradi. “Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi” ning 16-moddasi oilaviy munosabatlarga kirishish, oila qurish masalalariga bag‘ishlangan bo‘lib, undagi asosiy qoidalar, talablar milliy, huquqiy tizimlarga implimentatsiya qilingan [Inson huquqlari bo‘yicha xalqaro shartnomalar, 2004. 502 b.]. Ya‘ni deklaratsiyaga ko‘ra oila huquqini shakllantirishda quyidagilar ta‘kidlanadi:

“1. Balog‘at yoshiga yetgan erkaklar va ayollar irqi, millati yoki diniy belgilari bo‘yicha hech qanday cheklashlarsiz nikohdan o‘tishga va oila qurishga haqli. Ular nikohdan o‘tishda, nikohda turgan vaqtlarida va uni bekor qilish vaqtida bir xil huquqdan foydalanadi.

2. Nikohdan o‘tayotgan har ikki tomonning erkin va to‘liq roziligi asosidagina nikoh tuzilishi mumkin.

3. Oila jamiyatning tabiiy va asosiy hujayrasi sanaladi va jamiyat hamda davlat tomonidan himoya qilinishga haqli” [Права человека. Международный билл о правах человека., 1992. С.13.].

Oila iqtisodiyoti yoki oila xo‘jalik hayoti avlodlararo munosabatlarning o‘zagini tashkil etadi. Oilani zarur mablag‘lar, noz- ne‘matlar va oziq ovqatlar bilan ta‘minlash, uy-joyga ega bo‘lish, uni saqlash uchun sarf xarajatlar ajratish, bolalar tarbiyasi va kamoloti uchun zarur pulga ega bo‘lish avlodlararo munosabatlarga jiddiy ta‘sir ko‘rsatadi. Bozor iqtisodiyoti real voqelikka aylanayotgan hozirgi paytda oila sub‘ektlarining diqqati pul topishga qaratilgan. Aslida pul ishlab topish qoralanadigan narsa, harakat emas, chunki kishilararo munosabatlarning asosiy qismi pulga, oldi berdiga, xizmat turlariga qurilgan. Agar bu an‘analarni davlat qo‘llab-quvvatlamasa, sun‘iy tarzda pulning ta‘sirini kamaytirishga intilsa, uning qadriga yetuvchi destruktiv kuchlar, deviant xatti-harakatlar paydo bo‘ladi. Masalan, oliy o‘quv yurtlariga kirish tartiblari o‘tgan o‘n yilliklarda qancha tanqid qilindi, pora olish va pora berish yo‘llarini to‘sh uchun nimalar o‘ylab topishmadi, bari besamar ketaverdi. Hozir davlatimiz oliy o‘quv yurtlariga kirishni ochiq va kontrakt asosiga qurdi, endi pora berishga hojat qolmadi.

Iqtisodiy muammolar o‘zidan o‘zi yechilmay, ular oila a‘zolarining ishbilarmonligi, faol harakatlari va bozor iqtisodiyoti talablariga muvofiq tadbirkorlik ko‘rsatib ishlashiga bog‘liqdir. Davlatning funksiyasi mazkur faollik uchun zarur bo‘lgan kafolatlarni berish, har bir oila va kishining qonuniy talablarini qondirish orqali ularning farovon yashashiga ko‘maklashishdan iborat. O‘zbekistonda qabul qilingan “Har bir oila tadbirkor” dasturi va xalq hunarmandchiligini, kasanachilikni, oilaviy biznesni qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan maxsus chora-tadbirlar oila farovonligini oshirishni nazarda tutadi [O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori, 2018, 8 iyun. – 5 b.]. Oila iqtisodiyoti pul jamg‘armalariga ega bo‘lish va urbanizatsiya talablariga muvofiq keladigan turmush sharoitlarini yaratish kabilarda aniqroq namoyon bo‘ladi. Oilalarning pul mablag‘larini banklarda saqlashi qo‘shimcha daromad keltiradi, ular aholi farovonligining ko‘rsatkichi sifatida qaraladi. Urbanizatsiya esa turmushni zamonaviylashtirish, maishiy texnika vositalariga ega bo‘lish, transport

xizmatlaridan foydalanish, kommunikatsiya o'rnatish imkoniyatlariga ega bo'lish demakdir.

Kuzatishlardan ma'lumki, oilalardagi nizolar va ajralishlarning deyarli uchdan biri iqtisodiy omillarga borib taqaladi. Yoshlarning ijtimoiy iqtisodiy hayotda o'z o'rnini topolmasligi, ko'ngliga va egallagan kasbiga, bilimiga muvofiq keladigan ishga ega emasligi, maoshning oila ehtiyojlariga to'g'ri kelavermasligi kabi omillar oilaviy munosabatlarga salbiy ta'sir etmay qolmaydi. Natijada bir-birini tushunmaslik, erni ish yoqmaslikda ayblash, yosh juvoning bezanib yurishga, dabdabali tug'ilgan kunlar, to'ylar o'tkazishga o'chligi tufayli bir-biridan uzoqlashish yuzaga keladi. Oilani erkak ta'minlashi, boqishi kerak, degan an'anaviy tasavvur ham zamonaviy qarashlarga mos kelavermaydi. To'g'ri, yosh bolali juvon ijtimoiy iqtisodiy hayotda qatnasha olmaydi, bu holda erkak barcha mas'uliyatni, oilani iqtisodiy ta'minlashni o'z ustiga olishi zarur. Biroq bu talab palliativ (vaqtinchalik) xususiyatga ega. Oilasini asramoqchi va uning farovonligini ta'minlamoqchi bo'lgan barcha oila a'zolari iqtisodiy ta'minotni, imkoniyatlari doirasida, o'z ustlariga olishlari maqsadga muvofiqdir.

“Oila mavqei” degan tushuncha sub'ektiv baho natijasidir. Shaxs, guruh, korporatsiya, davlat mavqei bo'lganidek, bizning fikrimizcha, oila mavqei ham mavjud. Bunga avvalo oilaning mahalla, qarindosh-urug'lar, hamkasblar va tanish bilishlar oldidagi obro'si kiradi. Obro' o'zbek oilalari uchun shunchaki ibora emas, obro'si bor xonadonga, uyga sovchi keladi yoki shunday xonadon, uy bilan qudanda sifatida bordi-keldi qilishni istashadi, yaqin, do'stona aloqalar o'rnatishadi. Oila obro'sini tadbirkorlik va ishbilarmonlik, moddiy ta'minlanganlik, jamiyat tomonidan qadrlanadigan intellektual salohiyatga egalik, yuksak ma'naviy axloqiy fazilatlar ham belgilaydi. To'g'ri fikrli va to'g'ri so'zli oila bilan do'stlashish, qarindosh bo'lish azaldan kishilarimizning tilagi bo'lib kelgan. Yusuf Xos Hojib yozadi: “Kishi uchun kerakli ikki a'zo bor: biri til, boshqasi yurak. Til so'z uchun, yurak, ko'ngil esa shu so'zdan lazzatlanish uchun berilgan. Shu tufayli, to'g'ri, rost so'zni so'zlash uchun tilni tebratmoq, ya'ni harakatlantirmoq kerak. Egri, yaroqsiz so'zlarni tashqariga chiqargandan ko'ra tilning harakatsiz qolgani ma'qul.” [Yusuf Xos Hojib, 1990. 31 b]. Oila a'zolarining to'g'ri so'zligi ular yuragi va tilagining tozaligidan darak beradi. Bunday oilani jamiyat ilg'amasligi va e'zozlamasligi mumkin emas.

Oila dinamik xususiyatga ega institutdir. Undagi munosabatlarning dinamik tarzda rivojlanib, transformatsiyaga uchrab turishi tabiiy holdir. Jamiyat dinamik xususiyatga ega bo'lganidek, u o'zining dinamik xususiyatlari bilan oila institutiga ham ta'sir etadi. To'g'ri, jamiyatdagi o'zgarishlar dinamikasi bilan oiladagi o'zgarishlar dinamikasi aynan emas. Masalan, oilada bir-birini tushunmaslik natijasida yuzaga kelgan salbiy munosabatni yoki muhitni, agar oila a'zolari bir birlarini sevsa, qadrlasa, tez o'zgartirish, ijobiy tomonga burish mumkin. Bunday paytda oila a'zolari, er-xotin bir birlarini tez kechirishadi, avvalgi mehr muhabbatga asoslangan muhit tez tiklanadi. Agar bunday nizo jamiyatdagi aholi qatlamlari o'rtasida yuz bersa, ularni murosaga keltirish, tinch va ahil yashashni qayta ta'minlash yillar, ba'zan asrlar kerak bo'ladi. Milliy guruhlar, qatlamlar qalbidagi

jarohat, o'kinch tez bitmaydi, ular arziyas bahnada qayta qo'zg'olish xususiyatiga ega [Psixologiya natsionalnoy neterpimosti. Xrestomatiya, 2004.].

XULOSA

Oila dinamikasida oilaga va uning a'zolariga, an'analariga munosabatlar muhim o'rin tutadi. Mazkur munosabatlarga qarab oila hayotida, an'analarida qanday o'zgarishlar ro'y berganini yoki ro'y berayotganini aniqlasa bo'ladi. Shuni yodda tutish joizki, dinamik tarzda o'zgarishlarga uchramaydigan munosabatlar ham, oila ham yo'q. Masalan, yangi farzandning tug'ilishi oiladagi tashvishlarni, muhitni o'zgartirib yuboradi, barchaning diqqat e'tibori go'dakka qaratiladi. Go'dak bilan birga ayol ham alohida e'tiborni talab qiladi. Kelin tushirganda esa oilaviy muhit va undagi o'zaro munosabatlarda keskin o'zgarish ro'y beradi, hamma o'zini kelimga sipoli, odobli, mehrlil qilib ko'rsatishga intiladi. Bu shunchaki rasmiyatchilik yoki xo'jako'rsinga emas, balki xalqimiz an'analaridan joy olgan tartib bo'lgani uchun bajariladi. Chunki azaldan ham xalqimiz qiz tushirganida, kelin olganida oilasiga yangi farzand, kuch kelib qo'shilganidan shod bo'lib, bu shodligini el yurtga ma'lum qilgan. Oilaning dinamik o'zgarishlarga moyilligidan emas, balki, bizning fikrimizcha, dogmatizmga, qoloqlikka, konservatizmga o'chligidan qo'rqish kerak. Oila ijtimoiy hayotdagi o'zgarishlarga qanchalik faol munosabatda bo'lsa, avlodlararo aloqalarga, ulardagi dinamizmga tabiiy hol deb qarasa, u o'zining mikrojamiyat ekanini shunchalik ishonchli isbot etadi. Ammo bu dinamizm oilaning asrlar sinovidan o'tgan paradigmalarga, barqaror qadriyatlariga muvofiq kelishi shart, aks holda oila besubut, bemaslak, har tomonga yon bosib ketaveradigan shaxs qiyofasini oladi. Bu o'rinda oilaning xalq ijtimoiy borlig'idan joy olgan umuminsoniy qadriyatlarga tayanishi muhim ahamiyat kasb etadi. Shunday qadriyatlardan biri barqaror avlodlararo munosabatlardir.

Avlodlararo munosabatlar oila institutini barqarorlashtirib turgan, uni umuminsoniy va milliy qadriyatlar bilan boyitib kelgan. Oila institutining mavjudligi avlodlararo munosabatlarni shart qilib qo'yadi va aynan shunday munosabatlar tufayli oilaviy qadriyatlar yashab keladi. Biz ular haqida ikkinchi bobda kengroq to'xtalamiz. Bu o'rinda shuni aytib o'tishimiz lozimki, avlodlararo munosabatlar jamiyatdagi ijtimoiy munosabatlardan farq qiladi. Oiladagi munosabatlarga davlat, siyosiy institutlar bevosita aralasha olmaydi, ular o'zining ichki xususiyatlarida va hayotida boshqa institutlarning aralashuvini yoqtiravermaydi. Oilaning o'ziga xos "qo'rg'on" ekanligi o'zining suverenligini asrab qolishga intilishida aks etadi.

BIBLIOGRAFIYA

1. Alimasov V., Mamadaliev Sh. (2016). Ilmiy tadqiqot: metodologiya, metodika, ijodiyot. 1 qism. - Toshkent: IIV Akademiyasi, 4-5 b.
2. Shermuxamedova N. (2005). Bilish falsafasi –Gnoseologiya. - Toshkent: Universitet, 104-105 b.
3. Бюкенен П. (2002)/ Смерт Запада. - Москва: Аст, С 45/

4. O‘zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo‘mitasi ma’lumotnomasi. (2005)/ E’lon qilish sanasi: 22.07.2025.
5. Inson huquqlari bo‘yicha xalqaro shartnomalar (to‘plam). – Toshkent: Adolat, 2004. – 502 b.
6. Права человека. Международный билл о правах человека., (1992). - Toshkent: Adolat, 1992. С.13.
7. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori. «Har bir oila – tadbirkor» dasturini amalga oshirish to‘g‘risida» (2018) ,Xalq so‘zi, 8 iyun. – 5 b.
8. Yusuf Xos Hojib. (1990) Qudatg‘u bilig. – Toshkent: Sharq,. 31 b.
9. Психология национальной нетерпимости. (1998)/ Хрестоматия. - Минск: Харвест, Этнопсихологические проблемы вчера и сегодня. (2004) .Хрестоматия. - Минск: Харвест.

Narziyev Farhod Qurbon o‘g‘li

Independent Researcher, Department of Philosophy
Mirzo Ulug‘bek National University of Uzbekistan

Tashkent, Uzbekistan

E-mail: ulke01659@mail.ru

The Role of the Microsociological Dimension of the Family Institution in the System of Upbringing, Relationships, and Values

Abstract. This article analyzes the place of the family within the social system and examines its philosophical–methodological essence as a micro-community. The author views the family not merely as a biological or legal unit, but as a miniature model of social and moral relationships. The study uncovers the ethical and spiritual foundations of internal social relations within the family, interpersonal communication, social integration, and intergenerational ties. The author also substantiates the idea that the harmony of tradition and modernity serves as a key philosophical principle for the sustainable development of the family. The impact of the contemporary information environment, economic changes, and migration processes on the family system is examined. The article argues that the dynamic nature of the family determines its role in social stability and human development. The scientific novelty of this section lies in its interpretation of the family not from a sociological perspective, but as a philosophical–methodological model; the institutional, ethical, and spiritual functions of the family are studied as an integrated system.

Keywords: family, micro-community, social integration, intergenerational relations, tradition, modernity, spirituality, philosophical analysis.

Нарзиев Фарход Курбон угли

независимый исследователь

Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека

Ташкент, Узбекистан

E-mail: ulke01659@mail.ru

Роль микросоциологического измерения института семьи в системе воспитания, отношений и ценностей

Аннотация. В статье анализируется место семьи в социальной системе и раскрывается её философско-методологическая сущность как микросообщества. Автор рассматривает семью не только как биологическую или юридическую единицу, но как миниатюрную модель социальных и духовно-нравственных отношений. В исследовании раскрыты этические и духовные основания внутрисемейных социальных отношений, межличностного общения, социальной интеграции и межпоколенческих связей. Одновременно автор обосновывает, что гармония традиционности и современности выступает ключевым философским принципом устойчивого развития семьи. Проанализировано влияние современной информационной среды, экономических перемен и миграционных процессов на семейную систему. Делается вывод, что динамичная природа семьи определяет её роль в социальной стабильности и человеческом развитии. Научная новизна раздела заключается в том, что феномен семьи интерпретируется не в социологическом, а в философско-методологическом ключе; институциональные, нравственные и духовные функции семьи исследуются как целостная система.

Ключевые слова: семья, микросообщество, социальная интеграция, межпоколенческие отношения, традиционность, современность, духовность, философский анализ.

